

ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР МАТНҲОИ БАДЕӢ ВА ЗАРБУЛМАСАЛҲО

НАЗИРЗОДА ЗОИРШОҲ САФОЛ

докторанти Phd-и кафедраи назария ва типология забони англисӣ, факултети забонҳои хориҷӣ, Донишгоҳи Давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Тоҷикистон

Аннотатсия. *Ҳар як воҳиди фразеологӣ пеш аз ҳама зухуроти аломати забон аст. Он ҳамчун аломат ду паҳлу – қолаби зоҳирӣ ва мазмун дорад. Протсессии ташаккули аломатҳои забони англисӣ, аз ҷумла, воҳидҳои фразеологӣ он ба ғайрияти маърифат ҳосилкунӣ одамон бевосита алоқаманд аст. Воҳидҳои фразеологӣ бо ифодаи маъно, мавқеи истеъмоли ва вазифаҳои синтаксисӣ ба калимаҳо наздик бошанд ҳам, бо сохти таркибии худ аз онҳо фарқ карда таркиб, ибора ва ҷумлаҳои озодро ба хотир меоранд.*

Калид вожаҳо: *зухурот, ду паҳлу, воҳидҳои фразеологӣ, маърифат, бевосита, мавқеи истеъмоли, ифодаи маъно, вазифаҳои синтаксисӣ.*

Сабаби ин духурагии фразеологизмҳои забони англисӣ ба табиати махсуси он ва таърихи пайдоиши онҳо вобастагӣ дорад. Онҳо дар заминаи таркиб, ибора ва ҷумлаҳои оддии синтаксисӣ ба вучуд меоянд. Дар протсессии таркибӣ тадриҷӣ ба дараҷае рехтаву устувор мегарданд, ки бисёре аз онҳоро аз калимаҳои оддӣ фарқ намудан душвор мешавад. Бо вучуди ин воҳидҳои фразеологӣ забони англисиро бо калимаҳо ва ибораву ифодаҳои дигари синтаксисӣ омехта кардан мумкин нест. Онҳо ҳамчун воҳидҳои мустақили забон ба як қатор хусусиятҳои муҳими маъноӣ ва структурӣ соҳибанд.

Ба гурӯҳи хусусиятҳои муҳиму фарқкунандаи воҳидҳои фразеологӣ, пеш аз ҳама, ифодаи маъноӣ яклукти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда, устувории таркиби лексикӣ, аз байн рафтани алоқаҳои зиндаи синтаксисии ҷузъҳои таркиби лексикӣ, аз байн рафтани алоқаҳои зиндаи синтаксисии ҷузъҳои таркиби ва ё то андозае хира шудани ин алоқаҳо ва тамоюли умумихалқии онҳо дохил шуда метавонанд. Ғайр аз ин як гурӯҳ воҳидҳои фразеологӣ забонамон бо хосиятҳои махсуси идиоматикиашон фарқ карда меистанд. Ифодаи маъноӣ яклукти ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда аз хусусиятҳои муҳими воҳиди фразеологӣ аст. Ба воситаи ин аломатҳо, аз як тараф, гурӯҳҳои гуногуни худӣ воҳидҳои фразеологӣ ҷудо карда шаванд, аз тарафи дигар, дар байни воҳидҳои фразеологӣ ҳақиқӣ ва гурӯҳҳои дигар ҳадду ҳудудҳои муайяне гузошта мешаванд.

Дар дастурҳои алоҳидаи оид ба фразеология гоҳо бе ягон асоси муътамад гурӯҳҳои гуногуни ба воҳидҳои фразеологӣ ягон алоқаманди надоштаро ҳам дохил кардаанд. Чунончи, зарбулмасал, мақол, панду ҳикмат, воситаҳои анъанавии тасвири бадеӣ, истилоҳоти махсуси ягон соҳаи маҳдуди илм ва ё техникӣ ва амсоли инҳо бе ягон далели этимоднок ба захираи фразеологӣ забонамон дохил карда шудаанд. Чӣ аз ҷиҳати хосиятҳои муҳиму асоси ва чӣ ҷиҳати аломатҳои дуҷумдараҷашон воҳидҳои фразеологӣ ҳақиқӣ аз ин гурӯҳҳо ба кули фарқ мекунанд. Дар ин ҷо фақат баъзе хусусиятҳои фарқноки зарбулмасалу мақол, панду ҳикматҳо ва гурӯҳҳои дигари ба захираи фразеологӣ забон дохилнашавандаро қайд намудан кифоя аст [17; 65-82].

Зарбулмасалу мақолҳо аз воҳидҳои фразеологӣ пеш аз ҳама аз бобати маъноӣ ва сохти як андоза мураккаби худ фарқ мекунанд. Онҳо баръакс воҳидҳои фразеологӣ фикрҳои пурраи ба охирирасидаро ифода мекунанд. Одатан, зарбулмасал ва мақолаҳо чунин фикр ё аксиомаҳои зиндагиро дар бар гирифтаанд, ки бо воқеа ва ҳодисаҳои конкретии ҳаёти ҳаррузаамон алоқаманданд. Ба ин маъноӣ онҳо фақат дар мавридҳои муайяни нутқ ба кор бурда мешаванд. Чунончи, зарбулмасали «нон ҳам нону нонреза ҳам нон», ки маъноӣ ҷи хурду ҷи калон ҳама қимати якхела дорандро соҳиб аст, фақат дар мавриди бестабии касе дар ҳалли ягон масъалаи дуҷумдараҷа, вале аҳамиятнок, ба кор бурда мешавад.

Зарбулмасалу мақолҳо ва панду ҳикматҳо аз ҷиҳати сохт дар қолаби ҷумлаҳои гуногун ба назар мерасанд. Онҳо аз ҷумлаи маъмули забон, аз он ҷумлае, ки дар заминаи қолабҳои мавҷудаи синтаксис сурат меёбанд, тавофуте надоранд. Дар зарбулмасалу мақолҳо, инчунин панду ҳикматҳо ҳам сараъзо ва аъзоҳои пайрав мавҷуданд, муносибатҳои синтаксисии байни ҷузъҳои таркибии онҳо хеле равшан ва зинда мебошанд. Дуруст аст, ки як миқдор воҳидҳои фразеологӣ ҳам дар қолаби ҷумлаҳои ҷудогона ба назар мерасанд. Вале ҷумлаҳои фразеологӣ чун ҳамаи хелҳои дигари воҳидҳои фразеологӣ аз зарбулмасалу мақол ва гурӯҳҳои дигар ба ифодаи маъноӣ яқлухташон фарқ карда меистанд.

Ҷиҳати ниҳоят фарқкунандаи зарбулмасалу мақолҳо ва панду ҳикматҳо, ки дар гурӯҳҳои дигари ифодаҳои рехта, аз ҷумла, воҳидҳои фразеологӣ забон дида намешаванд, ифодаи муҳокима ва хулосабарориҳои мантиқӣ дар онҳост. Бештарини зарбулмасалу мақолҳо аз ду ҳисса – муҳокима ва хулосаҳо иборатанд. Чунончи, «то реша дар об аст» (муҳокима), «умеди самар аст» (хулоса), «ангура хуру» (муҳокима), «боғаша напурс» (хулоса), «ихлосу (муҳокима) халос (хулоса)». Гоҳо дар онҳо фақат ҳиссаи хулоса боқи мондааст: «аз гав ғадуд», «аз қаду ховани наёяд» ва монанди инҳо.

Ниҳоят, зарбулмасалу мақол, инчунин, панду ҳикматҳо ҳам аз воҳидҳои фразеологӣ бо маҳсули эҷодиёти халқ будани худ, ё ба шахсони алоҳида тааллуқ доштанишон фарқ карда меистанд. Онҳо ҳамчун жанрҳои хурди фалклорӣ дар қатори жанрҳои дигар – масал, чистон, тезгуй ва амсоли инҳо ҷой мегиранд. Ҳамчун жанрҳои мустақили бадеӣ дар онҳо ба кор бурда шудани воситаҳои гуногуни тасвири бадеӣ, аз қабилӣ тавсир, истиора, ташбеҳ, муболиға, киноя ва ғайраро мушоҳида кардан мумкин аст. Баръакси зарбулмасалу мақолҳо ва панду ҳикматҳо дар воҳидҳои фразеологӣ забон муҳокимаронию хулосабарориҳои мантиқӣ, маҳсули эҷодиёти халқ ё шахсони ҷудогона будан ҳис карда намешавад. Дар байни воҳидҳои фразеологӣ ва воҳидҳои тасвирӣ бадеии анъанавӣ ва ё лаҳзавӣ низ тафовути муайянеро дидан мумкин аст. Воситаҳои тасвири бадеии дар қолаби ибораву ифодаҳои мухталиф истеъмолшаванда, аз қабилӣ ташбеҳот, истиорот, киноёт ва амсоли инҳо, ки таърихи адабиёти мо аз онҳо саршор аст, на ҳама вақт ба гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ дохил шуда метавонанд. Онҳо агарчи ҳамчун ибораву ифодаҳои устувори анъанавӣ ба назар мерасанд ва то андозае мафҳумҳои ҷудогонро ҳам ифода карда метавонанд, тамоюли умумихалқӣ надоранд ва ба масолеҳи тайёри забон табдил наёфтаанд. Бисёре аз онҳо (чунончи, «моҳи тобон», «зулфи парешон», «килки суханпардоз», «килки сухансанҷ», «косаи оташин», «маи арғувонӣ», «маи лаъл») ҳамчун ифодаҳои анъанавии мактабҳои ҷудогонии адабӣ, ё ин ки офаридаи шоиру нависандагонӣ алоҳида (масалан, «шухии ҳаёт», «навозиши ҳаёт», «хандаи ҳаёт», «бӯи умед») ва ғайраҳо боқи мондааст. Бо ин сабаб онҳо ба фонди фразеологӣ забон дохил шуда наметавонанд.

Айнан ҳамин тавр на ҳар як истилоҳи таркибии ин ё он соҳаи илму техникаро ба фонди фразеологӣ забон дохил кардан мумкин аст. Маълум аст, ки бисёре аз истилоҳот, аз ҷумла, истилоҳоти таркиби, мувофиқи тақозои даври замон, албатта, дар асоси қонуну қолабҳои мавҷудаи забон сохта мешаванд. Қисмати бузурги чунин истилоҳоти таркиби солҳои сол фақат дар байни гурӯҳи маҳдуди одамон мутахассисони ҳамон соҳа ба кор бурда мешаванд. Бисёр вақт онҳо дар натиҷаи пайдо шудани муродифоти як андоза суфатари худ батамом аз истеъмол ҳам мебароянд ва бо ҳамин ҳуқуқи умумихалқӣ шуданро ҳеҷ гоҳ пайдо карда наметавонанд.

Масалан, ибораҳои зерини истилоҳӣ, ки дар соҳаи астраномия ба кор бурда мешаванд, аз ҳамин қабиланд; «мавҷҳои кӯтоҳ», «афканишоти кӯтоҳмавҷ», «зонди кайҳонӣ», «фарзияҳои космогонӣ», «басомади буҳронӣ», «хати вазъ», «метеори издор» ва бисёр дигарҳо. Албатта ин гунна ифодаҳои истилоҳӣ, ки бисёре аз онҳо ҳатто рехтаву устувор ҳам нашудаанд, ба фонди фразеологӣ забон дохил шуда наметавонанд.

Ҳамин тариқ, воҳидҳои фразеологӣ забон бо хосиятҳои фарқкунандаи худ аз гуруҳҳои дигари ифодаҳои устувор ба кули ҷудо шуда меистанд. Бо вучуди он бояд ба инобат гирифт, ки дар байни воҳидҳои фразеологӣ ҳақиқии забон ва гурӯҳҳои дигар девори хатоӣ гузоштан

мумкин нест. Захираи фразеологии забон аз ҳисоби зарбулмасал, мақол, панду ҳикматҳои суфташуда, воситаҳои тасвири бадеӣ ва ибораҳои истилоҳӣ умумихалқӣ гашта мунтазам бой шуда истодааст. Одатан, зарбулмасалу мақолҳо ва панду ҳикматҳо хосиятҳои фардӣ худро тадриҷан гум карда, аз ҷиҳати сохт суфтаю кутӯҳ ва аз ҷиҳати маъно хусусияти номинативӣ гирифта ба воҳидҳои фразеологӣ мегузаранд. Масалан, аз зарбулмасали «ҳаворо дида гӯза каш, обро дида мӯза» фразеологизми феълӣ «обро дида мӯза кашидан» ба вучуд омадааст. Дар айни замон ибораи дар асоси зарбулмасал ташаккулёфта на фақат ба маъноӣ яклухти номинативӣ (мувофиқи шароит амал кардан) соҳиб шудааст, балки дар он системаи муайяни шаклҳои феъли ҳам, ки дар зарбулмасалҳо дида намешаванд, ба вучуд омада аст. Ин гуна тағйиротро дар воҳидҳои фразеологии дигари аз зарбулмасалу мақолаҳо ба вучуд омада ҳам мушоҳида кардан мумкин аст.

Масалан фразеологизмҳои зерин бо ҳамин роҳ ба вучуд омаданд: «об аз сари касе гузашт», (об ки аз сар гузашт, чи як ваҷаб, чи сад ваҷаб), «офтобро бо доман пушидан» (офтобро бо доман пушида намешавад), «як сару ду гӯш» (як сару ду гӯш, хона бар дӯш), «аз узангу нафуромадан» (аз асп фарояд ҳам, аз узангу намефарояд).

Порчаҳои ҷудогонаи панду ҳикмат, латифа ва нақлҳои машҳур ҳам қанда шуда, ба ифодаҳои рехта табдил ёфта метавонанд: «ноомади кор» (дар ноомади кор атола дандон шиканад, шиша сандон), «лои чизе баромад», «думи чизе дар хурчин».

Воситаи тасвири бадеӣ низ ба воҳидҳои фразеологӣ табдил ёфта метавонанд. Дар ин маврид онҳо на фақат дар қолаби ифодаҳои устувор маъноҳои яклухтро ифода мекунанд, балки ба қатори воҳидҳои доимии забон низ дохил мегарданд. Маҳз ҳамин хусусияти доимиятӣ, яъне ба тамоюли умумихалқӣ соҳиб шудани чунин воситаҳои тасвири бадеӣ нишонҳои ба воҳидҳои фразеологӣ гузаштани онҳост. Чунончи, воҳидҳои фразеологии «ба даҳон кулф задан», «ситора шумурда нишастан», «мум газидан», «заминро миннатдор карда пой мондан», «пустакӣ касеро афшонда мондан», «чашми касеро мош барин кушода мондан», «тут барин резондан», «болу пар баровардан», «рудакан шуда хандидан», «аз об хушк баромадан» ва даҳҳо дигар ҳамчун истиора, киноя ва ташбеҳоти рехтаву устуворшуда қайҳост, ки дар ҳама қабатҳои услубии забонамон ба кор бурда мешаванд.

Аз ибораҳои истилоҳӣ низ маҳз ҳамон хел ибораҳо ба гурӯҳи воҳидҳои фразеологии забон дохил шудаанд, ки на фақат рехтаву устуворанд, балки ҳамчун унсӯри доимии системаи воҳидҳои забони шинохта шудаанд. Масалан, чунин ибораҳои истилоҳӣ илми астронимия ҳатман ба гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ дохил мешаванд: «хати устувор», «хирмани моҳ», «ситораи саҳарӣ» ва монанди инҳо. Ба ҳамин тариқ, ба сатҳи фразеологии забон на ҳама гуна ифодаҳои устувор, балки чунин ибораву ифодаҳои рехтаву яклухтмаъно дохил мешаванд, ки ҳамчун масолеҳи тайёри забон дар қатори воҳидҳои дигари он шинохта шуда бошанд. Фразеология таркиб, ибора ва ҷумлаҳои рехтаву устуворшудаи ба ҳукми воҳидҳои забон табдилёфтаре дар бар мегирад. Воҳидҳои фразеологӣ ба мазмуни муайян ва шаклҳои гуногуни грамматикӣ соҳибанд. Воҳидҳои фразеологӣ дар қолаби муайяни таърихан шакл гирифтаи худ маъноҳои гуногун, обураниги бадеӣ, тобишҳои ҳиссиву экспрессивиро ифода карда метавонанд. Маҷмӯи ҳамаи ин маъноҳо ва оҳангу тобишҳои мухталифи ҳиссиву экспрессивӣ, ки воҳидҳои фразеологии ифода мекунанд, мазмуни онҳоро ташкил медиҳад.

Мазмуни воҳиди фразеологӣ ҳодисаи як андоза мураккаби семантикӣ мебошад. Вай бо гуногунранг будан ва ҷилоҳои мухталифи худ фарқ мекунад. Мавқеи муҳимро дар байни маъноҳои гуногуни воҳиди фразеологӣ маъноҳои луғавӣ, ё аниқтараш маъноҳои фразеологии он ишғол мекунад. Воҳидҳои фразеологӣ ҳам монанди калимаҳо дар ифодаи ҳодисаву воқеаҳо, амалу ҳаракат, аломату хусусият ва мафҳумҳои бисёри дигари ҳаёти воқеӣ ба кор бурда мешаванд. Вале бо вучуди чунин айнияти вазифа воҳиди фразеологиро аз ҷиҳати маъно бо калимаҳо муродифҳои якхела ва ё ҳамвазн доништан дуруст нест. Воҳиди фразеологӣ баробари номинасияи оддӣ, ки онро дар калимаҳо ҳам дидан мумкин аст, боз дар аксарияти мавридҳо тобишҳои рангоранг ва муносибатҳои мухталифро низ фаро мегирад. Аз ин ҷост, ки воҳиди фразеологиро на ҳама вақт бо як калима маънидод кардан мумкин аст.

Масалан, ҳарчанд маъноӣ фразеологӣ ибораи «сафедию сиёҳии чашмон» фарзанд аст, аммо он нисбат ба фарзанди азиз ва меҳрубон ба кор бурда мешавад. Маъноӣ ибораи «бедарди миён» муфти оддӣ набуда, муфту бе меҳнат ба даст омада мебошад. Агар чумлаи устувори «сари касе ба осмон расидан» дар ифодаи ниҳоят хурсанд шудан ба кор бурда шавад, пас ифодаи «чашм дӯхтан» ба маъноӣ дурру дароз, пайваста нигаристан дар истеъмол аст.

Маъноӣ фразеологӣ чунин воҳидҳои устувори забон, ки дар ифодаи мафҳумҳои гуногуни ҳаёти ба кор бурда мешаванд, дар аксари мавридҳо дар асоси образҳои гуногуни анъанавӣ ба вучуд омадааст. Ин маъно дар назар натиҷаи ҳамон образи чамбастшуда ва ба сурати умумият дода шуда даромада бошад. Ба ин сабаб аст, ки дар байни маъноӣ фразеологӣ ва образи заминаи воҳиди фразеологӣ робитаи муайянро мушоҳида кардан мумкин аст. Масалан, барои он ҳам ибораи «нони касеро аз даҳонаш зада гирифтани» ба маъноӣ мансаби касеро соҳиби кардан маъруф аст, ки образи «нон» ҳамчун воситаи асосии зиндагӣ дар байни мардуми мо аз қадим машҳур буд. Мумкин аст, воҳиди фразеологӣ ду ва ё зиёда маъноҳои фразеологӣ дошта бошад. Дар и маврид ҳам маъноҳои ҷудоғонаи он алоқамандии худро бо образи заминаи воҳиди фразеологӣ ниғаҳ медоранд. Образи фразеологизм ҳамчун воситаи алоқамандкунандаи ин маъноҳо хизмат мекунад. Масалан, маъноҳои ибораи «ба даст гирифтани»:

1. ба итоати худ даровардан.
2. ором шудан – Be quite.
3. истило кардан.

ва дигарҳо дар ҳамин асос ба ҳам алоқаманд шудаанд. Образи «ба даст гирифтани, соҳиби кардан» дар ҳамаи маъноҳои зикршудаи воҳиди фразеологӣ зоҳир шуда меистад. Қобили қайд аст, ки образи заминаи воҳиди фразеологӣ дар як шакл намоёнад, бо мурури инкишофи семантикаи фразеологӣ, ба вучуд омадани маъноҳои нави он батадрич хира мешавад. Бо вучуди он пуробурангии тамоми воҳиди фразеологӣ боқи мемонад. Масалан, ибораҳои «барӯи касе давидан» (беҳурмати кардан ба касе), «ақли худро хурдан» (сабуқфикри кардан), «гӯш андохтани» (гӯш кардан ба чизе), «сар бардоштани» (хеста, рост шудан) ва монанди инҳо, ки ба назар якандоза ғайриоддӣ менамоёнд (охир «рӯй» майдони варзишӣ нест, ки дар он даванд!), дар натиҷаи тағйири образи заминашон дар ҳамин шаклу қолаб ба кор бурда мешаванд. Одатан, дар забон воҳидҳои луғавии он - калимаҳо ба хосияти якҷошаклгии грамматикӣ моликанд. Ба гурӯҳи хурди воҳидҳои фразеологӣ низ хос будани ин хосияти шаклсозии онҳо, шояд аз қаробати ин қабил фразеологизмҳои забон ва калимаҳои он шаҳодат медиҳанд. Масалан, воҳидҳои фразеологӣ «дар ба дар», «печу ҳам», «урфу одат», «гапу калоча» ва монанди инҳо фақат якҷоя шакл гирифта метавонанд: «дар ба даре», «пурпечу ҳам», «печу ҳамнок», «урфу одатҳо», «бегапу калоча», «гапу калочаро»...

Воҳидҳои фразеологӣ, ки воситаҳои грамматикиро якҷоя қабул мекунанд, таркибан ҷудонопазиранд. Ҳиссаҳои дохилии онҳоро аз ҳам ҷудо карда дар байни онҳо унсурҳои бегонаро ҷой додан мумкин нест. Ба ҳамин тариқа, воҳидҳои фразеологӣ ҳамчун материали бинокории забон ба қолаб ва маъноҳои муайян соҳибанд. Онҳо дар қолаби таърихан суратгирифтаи худ маъноҳои яқлухти фардиро ифода мекунанд, соҳти устувор ва мазмуни бой доранд. Мазмуни онҳо бо тамоми рангорангии худ дар шаклҳои ҷудоғонаи грамматикашон зоҳир мегардад.

Воҳидҳои фразеологӣ сермаъноӣ, дар китоби Оксфорд одатан, бо ҳар як маъноӣ ҷудоғонаи худ бо фразеологизмҳои дигар муносибати антонимӣ пайда карда метавонанд [51;106-225]. Масалан, ибораи сермаъноӣ «to lost», ки бо маъноҳои:

- 1) гум кардан (вақтро аз даст додан).
- 2) бой додан, бохтан (вай худро аз даст дод).
- 3) талаф додан (часуртарин ронандаро аз даст додан).

дар истеъмол аст, бо семантикаи якуми худ бо ибораи «ба даст овардан», бо маъноӣ дуҷум бо «ба даст даровардан», бо маъноӣ сеюмаш бо «ба даст гирифтани» ва бо маъноӣ охиринаш бо «ба даст афтидан» муносибати антонимӣ дошта метавонад. Қобили қайд аст, ки

антонимҳои фразеологӣ « аз даст додан» ҳар яке дар алоҳидаги маъноҳои чудоғонаи онро боз ҳам равшантар аниқтар мегардонан. Ҳар кадом аз воҳидҳои фразеологӣ антонимӣ дар алоҳидаги метавонад ба силсилаҳои гуногуни синонимӣ низ дохил шавад. Дар ин маврид ҳам мақоми антонимӣ фразеологӣ дар муайян муайян кардани ҳамаи ҳалқаҳои силсилаи синонимии фразеологизми дигар хеле калон аст. Ба тариқи дигар гӯем, силсилаи синонимии ин ва ё он воҳиди фразеологиро доништа, ҳамин гуна силсилаи синонимии антонимии онро ҳам дар натиҷаи муқоиса аниқ кардан мумкин аст. Алоқамандии ҳодисаҳои сермаъноӣ, синоними ва антонимии фразеологиро маҳз дар ҳамин ҷиҳатҳои умумии онҳо мушоҳида мекунем.

АДАБИЁТҲО:

1. Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке.-Москва: Тореза, 1983.-237с.
2. Чернышева И.И. Текст о образующие потенции фразеологических единиц.-Москва: Тореза, 1974.-323с.
3. Шадрин Н. Л. О раздельно оформленности и устойчивости фразеологических единиц как предпосылке их окказиональных преобразований.-Москва: Пятигорск, 1973.-410с.
4. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка.- Москва: Воронеж, 1965.-388с.
5. Шекспир В. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка.- Москва: Пятигорск, 1988.-292с.
6. Шейгал Е.И. Интенсивность в структуре значения слова.-Москва: Сига, 1980.-125с.
7. Шмелев Д.Н. проблемы семантического анализа лексикий.-Москва: Ярославль, 1973.-346с.
8. Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных (на материале современного русского языка).-Москва: Л, 1979.-415с.
9. Щерба Л.В. Восточно-лужицкое наречие: Оттиск из записок историко-филологического фак-та Петроградского ун-та.-Москва: Петроград, 1915.-228с.
10. Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознание.- Москва: Воронеж, 1974.-323с.